

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ДЕФЕКТОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ПРАКТИКЕ ХИРУРГИИ

Убайдаева А.

Преподаватель кафедры хирургических болезней Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави

Оспанов Б.

судебно-медицинский эксперт Туркестанского филиала ЦСЭ РК

Канаев Н.

судебно-медицинский эксперт Туркестанского филиала ЦСЭ РК

Жуманазаров Н.

кандидат медицинских наук, доцент, заведующий отделением патоморфологии Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави

Куанов Н.

судебно-медицинский эксперт Туркестанского филиала ЦСЭ РК

Дархан М.

судебно-медицинский эксперт Туркестанского филиала ЦСЭ РК

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF DEFECTS IN MEDICAL CARE IN SURGICAL PRACTICE

Ubaidaeva A.,

Lecturer at the Department of Surgical Diseases at the International Kazakh-Turkish University named after Khoja Ahmed Yasawi

Ospanov B.,

Forensic medical expert of the Turkestan branch of the Center for Medical Examination of the Republic of Kazakhstan

Kanaev N.,

Forensic medical expert of the Turkestan branch of the Center for Medical Examination of the Republic of Kazakhstan

Zhumanazarov N.,

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Pathomorphology of the International Kazakh-Turkish University named after Khoja Ahmed Yasawi

Kuanov N.,

Forensic medical expert of the Turkestan branch of the Center for Medical Examination of the Republic of Kazakhstan

Darkhan M.

Forensic medical expert of the Turkestan branch of the Center for Medical Examination of the Republic of Kazakhstan

АННОТАЦИЯ

Представлен ретроспективный анализ диагностических ошибок у 96 пациентов с различными острыми абдоминальными заболеваниями, которые поступали в хирургической стационар с острым аппендицитом в 2018-2022гг. Для улучшения диагностики в условиях хирургического стационара необходимо каждую пациентку с подозрением на острый аппендицит подвергать к обследованию с использованием современных инструментальных методов исследования по мере необходимости.

ABSTRACT

A retrospective analysis of diagnostic errors in 96 patients with various acute abdominal diseases who were admitted to a surgical hospital with acute appendicitis in 2018-2022 is presented. To improve diagnosis in a surgical hospital, it is necessary to subject each patient with suspected acute appendicitis to examination using modern instrumental research methods as necessary.

Ключевые слова: Ретроспективный анализ, пациент, хирургия, аппендицит, стационар.

Keywords: Retrospective analysis, patient, surgery, appendicitis, hospital.

На сегодняшний день вопросы охраны здоровья населения, обеспечения нормального функционирования системы здравоохранения являются одной из главных социальных задач, решаемых государством РК.

Дефекты оказания медицинской помощи всегда были, есть и будет – это неотъемлемая часть ме-

дицинской практики. Во всем мире количество дефектов при оказании медицинской помощи составляет приблизительно 10-12 %. И практикующим врачам, и руководителям медицинских организаций важно знать и понимать, что может стать причиной претензий к их работе со стороны проверяющих органов и минимизировать возникновение дефектов в практике [1,2].

Оказание качественной и эффективной медицинской помощи остается одним из актуальных вопросов отечественного здравоохранения. В настоящее время одним из актуальных вопросов судебно-медицинской практики является изучение влияния дефектов оказания медицинской помощи на здоровье пациентов и выявление наиболее частых предпосылок и причин профессиональных правонарушений медицинских работников[3,5].

Как отмечают эксперты, несмотря на усиление контроля за соблюдением требований, предъявляемых при оказании медицинской помощи, не способствовало улучшению ее качества, так как отсутствовала единая государственная система объективных показателей измерения качества[4,8].

Отсутствие единообразия, таким образом, затрудняет правовую оценку экспертных выводов и свидетельствует о несовершенстве имеющихся методических подходов к экспертной оценке неблагоприятных исходов [6,7,11].

При осуществлении медицинской деятельности важно правильно кодировать диагноз в документации. Правильная кодировка диагнозов исключает возможность привлечения медицинского работника к уголовной ответственности[1,11,14].

Цель исследования - Провести ретроспективный анализ результатов хирургического диагностику на догоспитальном этапе и в стационаре за период 2018 – 2022 гг.

Материалы и методы. В качестве материала нами проведен ретроспективный анализ заключений комиссионных судебно-медицинских и патологоанатомических экспертиз, назначенных по поводу профессиональных правонарушений медицинских работников правоохранительными органами и проведенных в 2018-2022 гг в Туркестанском регионе.

При статистической обработке данных для каждой выборки проверяли гипотезу о нормальности распределения. Различия между показателями считали статистически значимыми при $p < 0,05$. Статистическая обработка результатов произведена с помощью пакета программ Statistica 6.0 for Windows и лицензированной программы Biostat.

Полученные результаты. Настоящие исследования посвящены главным образом анализу комиссионных судебно-медицинских экспертиз, связанных с ненадлежащим оказанием медицинской помощи в условиях Республики Казахстан.

Дефекты диагностики были обусловлены, главным образом, недостаточным обследованием, а именно имела места неправильная диагностика. Дефекты лечения обусловлены конкретными причинами (невнимательность, недостаточная квалификация, неоправданная медлительность при оказании экстренной помощи и т.д.).

С целью изучения результатов хирургического лечения с обдаминальным патологией за пятилетний период (2018 – 2022 гг.), когда в лечебном учреждении применялись исключительно резекционные методы, проведен ретроспективный анализ историй болезни 96 больных. Клинические исследования

выполнялись комплексно, учитывались возраст, длительность основного заболевания, анамнез, наличие сопутствующих заболеваний и ранее проводимых оперативных вмешательств. Возрастная категория пациенток от 18 до 65 лет. Средний возраст составил $39,5 \pm 2,3$ лет. Более 75% больных составляют возрастную группу от 31 до 50 лет. Операции выполнялись под наркозом. Длительность операции составляла в среднем $45,1 \pm 6,7$ мин. В раннем послеоперационном периоде проводилась противовоспалительная, противоязвенная, антибактериальная терапия. Перевязки пациентам выполнялись ежедневно, первая на следующий день после операции. После гистологического заключения полученного операционного материала пациентки выписывались амбулаторно по месту жительства. Средний койко-день составил $5,1 \pm 1,4$. Проведенные мероприятия составляли определенную экономическую, материальную нагрузку, привлечение определенного количества медицинского персонала для лечения столь часто встречающейся патологии желудочно-кишечного тракта. Анализ послеоперационного периода установил, что у 67 (31,3%) пациентов отмечалась кратковременная (не более 1 сут.) транзиторная субфебрильная лихорадка, не требовавшая специального лечения. При выполнении УЗ-мониторинга в ближайшие сутки послеоперационного периода у всех пациентов выявлены ультразвуковые признаки отека и асептического воспаления оперированной аппендикса. Эти обстоятельства послужили показанием к назначению нестероидных противовоспалительных препаратов. Во время операции 37 (68,7%) пациенткам в рану установлены резиновые выпускники с целью удаления послеоперационной гематомы и контроля за надежностью гемостаза. Последние удалялись спустя сутки после операции.

Обсуждение

При ретроспективном анализе было установлено, что 17 из 96 больных, поступившим в клинику с подозрением на острый аппендицит, диагноз был ошибочно подтвержден дежурным хирургом, больные были госпитализированы и оперированы.

Ошибки диагностики (отмена диагноза острого аппендицита) при абсцедирующих формах встречаются чаще, чем при свободных, как на догоспитальном этапе, так и в стационаре. Интересно, что на догоспитальном этапе основная доля врачебных ошибок упала на тотальный абсцедирующий перитонит, что и привело к его формированию. Процент ошибок при свободных формах и сочетанном перитоните не имел значимых различий, а при периаппендикулярном абсцессе - на догоспитальном этапе ошибок не было вообще – все дети после первичного осмотра направлялись на госпитализацию с подозрением на острый аппендицит. В стационаре наибольшие трудности для диагностики представлял периаппендикулярный абсцесс, при котором в 17% наблюдений диагноз острой хирургической патологии первоначально был снят. Ошибки диагностики на догоспитальном этапе и в стационаре приведены в табл.1.

Таблица 1.

Ошибки диагностики - отмена диагноза «Острый аппендицит» в группе аппендикулярного перитонита (n=96, 2018-2022гг.).

Формы перитонита	Свободные формы		Абсцедирующие формы		
	Огран.	Разлитой	Абсцесс	Сочетанный	Тотальный
Число наблюдений	46	21	13	12	4
Догоспитальный этап	1-0,8%	2-6,4%	нет	5-6,9%	4-100%
	3-1,9 %		8-6,25%		
Стационар	12-9,3%	нет	9-17%	6-8,3%	нет
	12-7,5%		15-11,7%		
Всего	13-10,1%	2-6,4%	9-17%	11-15,3%	3-100%
	15-9,4%*		23-17,8% *		

*р <0,05 – различия между группами достоверны по критерию хи-квадрат.

Трудности диагностики аппендикулярного перитонита подтверждает и анализ дооперационного диагноза[12]. По нашим данным, при определении показаний к операции более чем в 30% случаев хирург сомневался не только в диагнозе перитонита, но и в диагнозе деструктивного аппендицита и вынужден был с диагностической целью назначать лапароскопию. В целом, при аппендикулярном перитоните на момент определения показаний к оперативному вмешательству в 1/3 случаев диагноз деструктивного аппендицита был сомнителен, в 1/3 - диагностировали неосложненный деструктивный аппендицит, и только 1/3 - деструктивный аппендицит, осложненный перитонитом. Сомнений в диагнозе не вызывал тотальный абсцедирующий перитонит, тогда как даже при разлитом перитоните почти в 10% случаев диагноз деструктивного аппендицита был сомнителен. Формой, наиболее сложной с диагностических позиций, является периаппендикулярный абсцесс I, II стадии при котором диагностическую лапароскопию использовали

в 50% случаев. Формирование в брюшной полости периаппендикулярного абсцесса при абсцедирующих формах до операции было заподозрено только в 3,9% (5 наблюдений), когда через переднюю брюшную стенку в правой подвздошной области пальпировалось опухолевидное образование. Из них у 2-х больных при поступлении был установлен диагноз аппендикулярного инфильтрата и заподозрено его абсцедирование, во время лапароскопии диагностированы периаппендикулярные абсцессы. Еще в трех наблюдениях были диагностированы периаппендикулярные абсцессы, которые были подтверждены во время операции.

Сочетанный перитонит по анализируемым показателям незначительно отличался от ограниченного. Объяснить это можно тем, что на первый план выходят симптомы, обусловленные сопутствующим ограниченным перитонитом (80,6%), дооперационная диагностика периаппендикулярного абсцесса в этой ситуации не происходит[12,13].

Формы перитонита	Свободные формы		Абсцедирующие формы		
	Огран.	Разлитой	Абсцесс	Сочетанный	Тотальный
Число наблюдений	46	21	13	12	4
Клинический диагноз					
Флегмонозный аппендицит 4-1,4%	1-0,8%	2-6,4%	нет	5-6,9%	4-100%
	3-1,9 %		8-6,25%		
Гангренозный аппендицит 48-16,7%	12-9,3%	нет	9-17%	6-8,3%	нет
	10-7,5%		15-11,7%		
Гангренозно-перфоративный 23,6-81,9%	13-10,1%	2-6,4%	9-17%	11-15,3%	3-100%
	11-9,4%*		13-17,8% *		
Эмпиема отростка	7-5,4	0	0	0	0
Патогистологический диагноз					
Флегмонозный	3-2,3	1-3,2	2-3,8	2-2,8	0
Флегмонозно-язвенный	36-35,7	9-29,0	11-20,7	7-9,7	0
Флегмонозный, без перфорации	49-36,2		22-17,2		
Флегмонозно-язвенный перфоративный 17-5,9	9,6	2-6,4	2-3,8	3-4,2	1-33,3
Всего-флегмонозный 96-34,0	56-44,9	13-38,7	15-38,7	11-23,6	1-33,3

Ретроспективный анализ показал, что у всех 96 больных на догоспитальном этапе, а у 33 из них в клинике и перед операцией имела место гипердиагностика острого аппендицита.

Таким образом, ошибки в дифференциальной диагностике острого аппендицита у больных

совершается на догоспитальном этапе и в меньшей степени в хирургическом стационаре.

Заключение

Таким образом, современное состояние экстренной хирургической помощи в условиях области требует проведения детального анализа по выявлению упущений как на догоспитальном, так и на

госпитальном этапах, на основании которого необходимо концептуальная разработка научно-обоснованных и практически значимых мер организации экстренной хирургической помощи.

Литература

1. Об утверждении Концепции правовой политики Республики Казахстан до 2030 года. Указ Президента Республики Казахстан от 15 октября 2021 года № 674.
2. Рустемова Г. Р. Особенная часть. Глава 12. Медицинские уголовные правонарушения // Фемида-2015-№2-С. 25
3. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V ЗРК.
4. Козаев Н. Ш. Изменения уголовной политики в сфере противодействия на фармацевтическом рынке // Российский следователь. - 2015-№24-С. 27.
5. Сиддикова Л.Б. Правовая природа медицинских услуг: гражданско-правовой аспект / Л.Б. Сиддикова // Рос. юстиция. - 2010. - N 2. - С.12-16.
6. Баринов Е.Х., Жаров В.В., Черкалина Е.Н. Случай несвоевременной диагностики заболевания в хирургической практике // Судебно-медицинская экспертиза. Москва, 2014. № 4. С. 51-52.
7. Гиясов З.А., Исламов Ш.Э. Установление мест допущения дефектов медицинской помощи // Судебная медицина, 2019. № 1. С. 29-32.
8. Имомов С.Т., Исламов Ш.Э., Махматмурдова Н.Н., Кобиллов Б.Ж., Тожиев У.Д. Ненадлежащее оказание медицинской помощи из-за ошибок в диагностике // Достижения науки и образования, 2020. № 2 (56). С. 68-70.
9. Гусева, С.Л. Доступность амбулаторной медицинской помощи: пути решения проблемы / С.Л. Гусева, И.В. Горохова // Здоровоохранение. – 2014. – № 2. – С. 94–98
10. Еругина, М.В. Оформление первичной медицинской документации в стационаре: типичные ошибки / М.В. Еругина // Здоровоохранение. – 2014. – № 2. – С. 62–68.
11. Иванов, А.В. Информирование пациента медицинской организацией: как избежать ошибок / А.В. Иванов // Здоровоохранение. – 2014. – № 3. – С. 78–86.
12. Кактурский, Л.В. Роль патологоанатомической службы в экспертизе качества медицинской помощи / Л.В. Кактурский // Здоровоохранение. – 2014. – № 3. – С. 86–92.
13. Плавинский, С.Л. Качество медицинской помощи и стандартизации в здравоохранении: международный опыт и российские реалии / С.Л. Плавинский // Здоровоохранение. – 2014. – № 3. – С. 92–100.
14. Контроль качества медицинской помощи за рубежом // Вопросы экспертизы и качества медицинской помощи. – 2013. – № 4. – С. 62–78.
15. Косулина, О.И. Внимательное отношение к больному – залог предотвращения неблагоприятных исходов в медицинской практике / О.И. Косулина, Е.Х. Баринов, М.А. Сухарева // Главный врач: хозяйство и право. – 2013. – № 3. – С. 46–47.
16. Татаринцев А.В. Экспертная оценка дефектов оказания экстренной медицинской помощи больным с острой абдоминальной хирургической инфекцией: дис. ... канд. мед. наук / Татаринцев А.В.— М., 2011.— 117 с.
17. Тягунов Д.В. Судебно-медицинская характеристика дефектов, возникших при оказании медицинской помощи (по материалам судебно-медицинских комиссионных экспертиз): дис. ... канд. мед. наук / Тягунов Д.В.— М., 2010.—211 с.
18. Габибулаев, Ф.А. Качество скорой и неотложной медицинской помощи городскому населению / Ф.А. Габибулаев // Здоровоохранение РФ. – 2010. – № 5. – С. 29–32.